

OLIIY TA'LIM MUASSASALARIDA INKLYUZIV MADANIYATNI SHAKLLANTIRISH

Turdimurodov Dilmurod Yo'ldoshevich

Termiz davlat pedagogika instituti, Jismoniy madaniyat kafedrasida katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15099526>

***Annotatsiya.** Maqolada oliy ta'lim tizimidagi ta'lim muassasalarida inklyuziv madaniyat muammosining dolzarbligi yoritilgan. "Oliy ta'lim muassasasining inklyuziv madaniyati" tushunchasini aniqlashga doir yondashuvlar tahlil qilingan. Ushbu tushunchalar umumlashtirilib va aniq shakllantirilib, inklyuziv madaniyatning mohiyati va tuzilishini belgilash imkoniyati yaratilgan.*

***Kalit so'zlar:** inklyuziya, inklyuziv ta'lim, inklyuziv madaniyat, talabalar, inklyuziv ta'lim tamoyillari, inklyuziv siyosat, inklyuziv amaliyot.*

Kirish

Davlat va jamiyatning nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari va imkoniyatlari haqidagi qarashlarining o'zgarishi barcha bolalar va yoshlarni, jumladan, maxsus ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lganlarni ta'lim bilan maksimal darajada qamrab olish masalasini dolzarb qilib qo'ydi. Davlat tomonidan nogiron bolalar va yoshlarning ijtimoiy va ta'lim integratsiyasi qadriyat sifatida tan olinishi, ularning umumiy o'rta ta'lim muassasalari va oliy ta'lim tizimida munosib ta'lim olishini ta'minlash zaruratini keltirib chiqarmoqda.

Inklyuziya oddiy bolalarning insonparvarlik ruhida tarbiyalanishiga va dunyoni kengroq idrok etishiga yordam beradi, shuningdek, maxsus ehtiyojga ega bo'lganlarni jamiyatga moslashtirish va integratsiya qilish imkonini beradi. Barcha rivojlangan mamlakatlarda bu amaliyot qariyb 40 yildan beri qo'llanib kelinmoqda. Umumta'lim muassasalarida inklyuziv ta'lim jarayoni qator qiynchiliklarga ega bo'lsa-da, amaliyotda faol joriy etilmoqda va bu holat oliy ta'lim tizimida ham o'z tasdig'ini topmoqda.

Jamiyatimizda uzoq vaqt davomida nogironligi bo'lgan insonlarning mavjudligi haqida ochiq gapirishdan qochilgan bo'lsa, endilikda nafaqat ular haqida, balki ularning to'laqonli oliy ta'lim olish huquqi haqida ham ochiq fikr yuritilmoqda [1, 86-b.].

Xorijiy tajriba shuni ko'rsatadiki, inklyuziv ta'limning asosiy g'oyasi nogironligi bo'lgan shaxslarni kamsitishni istisno qilishdan iborat bo'lib, barcha insonlarga nisbatan teng munosabatni ta'minlaydi va ayni paytda maxsus ehtiyojga ega yoshlarning integratsiyasi va inklyuziv jarayonga qo'shilishi uchun zarur sharoitlarni yaratadi [2, 11-b.].

Bolalar, ayniqsa, nogiron yoshlarning muammolari xorijiy psixologik-pedagogik fanlarda (A. Maslou, K. Rodjers, E. Erikson va boshqalar) katta qiziqish uyg'otgan. Ularning ilmiy ishlarida turli yoshdagi bolalarning psixik jarayonlari rivojlanish xususiyatlari, maktabga tayyorgarlik jarayonida korreksion tarbiyaning o'rni va ularning ijtimoiy-kommunikativ faolligini shakllantirish mexanizmlari asoslab berilgan.

Zamonaviy tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, bugungi kunda olimlarning e'tibori asosan inklyuziv ta'limning amaliy tajribasini o'rganishga qaratilgan. Biroq, bu ilmiy yo'nalish hanuzgacha ta'lim tashkilotlarining turli darajalarida inklyuziv madaniyatni shakllantirish modelini yaratish nuqtayi nazaridan chuqur o'rganilmagan. Shu munosabat bilan ushbu

maqolamizning maqsadi oliy ta'lim muassasasining inklyuziv madaniyatining mohiyati va tuzilishini asoslab berishdan iborat.

Avvalo, "inklyuziv oliy ta'lim" tushunchasining ta'rifini tahlil qilamiz. Bizning nuqtayi nazarimizga ko'ra, bu tushuncha ta'lim muassasasining insonning o'qish jarayonidagi maxsus ehtiyojlarini ta'minlashga moslashuvi, pedagogik jamoaning inklyuziya sharoitida professional faoliyat olib borishga tayyorgarligi va maxsus bo'linmaning mavjudligini o'z ichiga olgan ta'lim xizmatlari tizimini anglatadi.

Nazariy tadqiqot natijalariga asoslanib, biz oliy ta'lim muassasasining inklyuziv maqomga ega bo'lishi uchun quyidagi shartlarni belgilaymiz:

- to'siqsiz arxitektura muhitini yaratish, ya'ni jismoniy imkoniyati cheklangan shaxslarning erkin harakatlanishi uchun binolarni moslashtirish:

- davlat qurilish me'yorlariga muvofiq panduslar va eshik kengliklarini o'rnatish, auditoriyalarda yordamchi o'quv jihozlarini joylashtirish hamda hojatxonalarni tegishli tarzda jihozlash;

- ijobiy psixologik mikroiklim yaratish. Bu shuni anglatadiki, nogironligi bo'lgan shaxs o'zini o'rab turgan muhit - o'qituvchilar, talabalar, ma'muriy va yordamchi xodimlar tomonidan do'stona munosabat kutishi mumkin. Muhimi, jamoaning barcha a'zolari jismoniy imkoniyati cheklangan shaxsga teng huquqli inson sifatida qarashlari, uning maxsus maqomini ortiqcha ta'kidlamasliklari lozim. Inklyuziya sharoitida bag'rikenglik foydali bo'lsa, achinish zararli hisoblanadi;

- pedagoglarning inklyuziv kompetensiyasi. O'qituvchilar nafaqat o'z kasbiy faoliyatini samarali olib borish ko'nikmalariga ega bo'lishlari, balki inklyuziv ta'lim jarayonida ta'lim berish funksiyalarini bajarish va sog'lig'i bilan bog'liq muammolarga duch kelgan talabaga zarur yordam ko'rsatish qobiliyatiga ega bo'lishlari kerak.

Britaniya mutaxassislarining fikriga ko'ra, ushbu yo'nalishlar grafika tarzida teng tomonli uchburchakning tomonlarini ifodalaydi va "o'qlar" sifatida ta'riflanib, nafaqat inklyuziya sohasida, balki yanada kengroq ma'noda ham turli darajadagi maktablarni isloh qilishga yo'naltirilgan fikrlash vektorlarini belgilaydi. Uchburchakning asosida "inklyuziv madaniyat yaratish" yotadi. Tadqiqotchilarning fikricha, "umumiy inklyuziv qadriyatlar va hamkorlik munosabatlarini rivojlantirish boshqa jihatlarda (yo'nalishlarda) ham o'zgarishlarga olib kelishi mumkin" [3, 43-b.].

Oliy ta'lim tizimida inklyuziv madaniyat shakllantirish nuqtai nazaridan inklyuziv ta'lim qadriyatlarini ajratib ko'rsatish lozim. Ushbu qadriyatlar ta'lim munosabatlarining yangi paradigmalarini belgilaydi va ta'limning insonparvarlik xususiyatiga yo'naltirilgan bo'lib, quyidagi sakkizta asosiy tamoyilni o'z ichiga oladi:

1. Inson qadriyati uning qobiliyatlari va yutuqlariga bog'liq emas.
2. Har bir inson his qilish va fikrlash qobiliyatiga ega.
3. Har bir inson muloqot qilish va eshinish huquqiga ega.
4. Barcha odamlar bir-birlariga muhtoj.
5. Haqiqiy ta'lim faqat real munosabatlar kontekstida amalga oshirilishi mumkin.
6. Barcha odamlar tengdoshlarining qo'llab-quvvatlashi va do'stligiga ehtiyoj sezadi.
7. Talabalar uchun rivojlanish asosan ular nima qila olishlariga, emas balki nima qila olmasliklariga bog'liq bo'lishi kerak.
8. Har qanday xilma-xillik inson hayotining barcha jabhalarini boyitadi [4, 77-b.].

Inklyuziv madaniyat ko'p qirrali hodisa sifatida ko'rib chiqilganda, tadqiqotchilar aysberg modelidan foydalanishni taklif qiladilar. Bu modelda madaniyatning ko'rinadigan va ko'rinmaydigan jihatlari mavjud:

- "Suv yuzasidagi qism" - osonlik bilan kuzatiladigan va aniqlanadigan elementlar.

- "Suv ostidagi qism" - inklyuziv ta'lim tizimida inson xatti-harakatlarini belgilaydigan chuqur omillar, ya'ni anglanmagan xulq-atvor qoidalari, ijtimoiy normalar, qadriyatlar va ularning ierarxiyasi, shuningdek, noverbal muloqot me'yorlari.

Shu sababli, ushbu tadqiqotda biz inklyuziv madaniyatning ichki va tashqi tuzilmalarini ajratib ko'rsatamiz.

1. Tashqi inklyuziv madaniyat. Bu ta'lim muassasasining inklyuziya tamoyillariga mos holda ta'lim makonini tashkil etish jarayonini anglatadi. U quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Ta'lim muhitining foydalanish uchun qulay va xavfsiz bo'lishi.

- Adaptiv o'quv dasturlari va metodikalari.

- Inklyuziv ta'lim uchun maxsus ishlab chiqilgan darsliklar, o'quv qo'llanmalari va didaktik materiallar.

- Texnik vositalar va maxsus jihozlar.

- Mutaxassislar jamoasi (o'qituvchilar, defektologlar, psixologlar va boshqa yordamchi xodimlar).

2. Ichki inklyuziv madaniyat. Bu ta'lim muassasasida inklyuziv siyosat va amaliyotning asosiy qadriyatlari va mazmuni hisoblanadi. Ushbu jihatlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Ta'lim jarayonidagi ishtirokchilarning o'zaro munosabat me'yorlari.

- O'quvchilar, o'qituvchilar va boshqa ishtirokchilar uchun umumiy g'oyalar, qoidalar, qadriyatlar va xatti-harakat modellarining shakllanishi.

- Ta'lim muhitining barqarorligi va inklyuziv jamiyat qurish tamoyillari.

Biroq, inklyuziv madaniyat faqat maxsus ehtiyojli talabalar umumiy ta'lim muhitiga faol jalb etilgandagina mavjud bo'lishi mumkin.

Xulosa. Nazariy tahlil natijasida "oliy ta'limda inklyuziv madaniyat" tushunchasi quyidagicha ta'riflandi: bu inklyuziv ta'lim tamoyillari va qadriyatlari tizimi bo'lib, murakkab tuzilishga ega:

- Tashqi tuzilma - ta'lim makonini foydalanish uchun qulay va xavfsiz tarzda tashkil etish;

- Adaptiv o'quv dasturlari, maxsus o'qitish va tarbiyalash metodlari, darsliklar, o'quv qo'llanmalari, didaktik materiallar, texnik vositalar va mutaxassislar jamoasi.

- Ichki tuzilma - akademik guruh uchun umumiy bo'lgan tushunchalar, qoidalar, qadriyatlar va xulq-atvor modellaridan iborat bo'lib, guruh barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Алехина С. В., Новикова Н. В., Казакова Л. А. Инклюзивное образование для детей с ограниченными возможностями здоровья. Современные образовательные технологии в работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья: монография / под общ. ред. Н. В. Лалетина; Сиб. федер. ун-т, Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева и др. Красноярск, 2013. 71-95-б..
2. Алехина, С.В. Принципы инклюзии в контексте изменений образовательной практики. Психологическая наука и образование. 2014. № 1. 5-16-б.

3. Бут Т., Эйнскоу М. Показатели инклюзии: практическое пособие / под ред. М. Воган; пер. с англ. И. Аникеев; науч. ред. Н. Борисова; под общ. ред. М. Перфильевой. Москва: РООИ "Перспектива", 2007. 124 в.
4. Сигал Н. Г. Инклюзия как вектор гуманизации образования и общества: зарубежный опыт. Вопросы педагогики и психологии: теория и практика: сборник материалов Международной научной конференции (Россия, г. Москва, 26-28 июня 2014 г.) / под ред. проф. В. И. Писаренко. Киров: МЦНИП, 2014. 73-79-в.